

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С СОЧЕТАННЫМИ ТРАВМАМИ

Шамсиев Джасур Зафарович

ассистент кафедры травматологии, ортопедии, нейрохирургии и офтальмологии
Самаркандского государственного медицинского Университета.

Темуров Алишер Акмалжон угли

ассистент кафедры травматологии, ортопедии, нейрохирургии и офтальмологии
Самаркандского государственного медицинского Университета.

Абдурауфов Хумоюддин Тулкинжон угли

клинический ординатор кафедры травматологии, ортопедии, нейрохирургии и
офтальмологии ДКТФ Самаркандского государственного медицинского Университета

Шавкатов Шохрух Шавкатович

Самаркандский государственный медицинский университет, клинический ординатор
кафедры травматологии-ортопедии, нейрохирургии и офтальмологии ДКТФ.

Рустамов Джасур Ахтам угли

Самаркандский государственный медицинский университет, клинический координатор
кафедры травматологии-ортопедии, нейрохирургии и офтальмологии ДКТФ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812861>

Актуальность темы

Уход за детьми с травмами требует понимания особенностей анатомии и патофизиологии педиатрической популяции по сравнению со взрослыми пациентами с травмами. Первоначальная оценка, ведение и реанимация выполняются в рамках мультидисциплинарного подхода с участием педиатров, хирургов-травматологов и педиатрических врачей интенсивной терапии. Тяжесть черепно-мозговой травмы является основным фактором, определяющим исход и смертность у детей с политравмой. Травмы живота редко требуют хирургического вмешательства, в отличие от взрослых, но их необходимо выявить. Травмы позвоночника и таза, а также травмы конечностей требуют хирургических вмешательств, адаптированных к возрасту. Однако степень восстановления детей с политравмами часто бывает поразительной, даже после явно разрушительных травм. Поэтому следует проявлять максимальную осторожность, исходя из предположения, что произойдет полное выздоровление.

Введение

Детская травма является причиной смерти детей номер один, превосходя все другие причины смерти вместе взятые [1, 2]; травма также является основной причиной стойкой

инвалидности в этой группе населения [1, 3]. В результате дорожно-транспортных происшествий (38%), травм, связанных с пешеходами (28%) и велосипедными травмами (26%), приходится высокая доля случаев смерти детей от травм [4, 5]. Другие виды травм включают падения, утопления и ожоги [6].

Хотя принципы оказания помощи при травмах одинаковы для детей и взрослых, различия в уходе, необходимые для оптимального лечения травмированных педиатрических пациентов, требуют специальных знаний и внимания к уникальной анатомии и физиологии растущего ребенка или подростка [1]. Тело ребенка очень эластично, и могут возникнуть внутренние повреждения без значительных внешних признаков. Дети подвергаются особому риску серьезных травм из-за непосредственной близости жизненно важных органов, неблагоприятного соотношения головы и тела, а также меньшего веса и роста. Клиницисты должны знать характеристики, которые требуют специализированных стратегий оценки и лечения травм у детей с политравмами [3].

Первичное обследование и реанимация

Первичное обследование на основе Advanced Trauma Life Support (ATLS) с одновременной реанимацией направлено на изучение опасных для жизни травм, которые нарушают оксигенацию и кровообращение [4]. По прибытии в больницу оценивают состояние дыхательных путей, дыхания и кровообращения ребенка. Использование педиатрической шкалы Broselow для экстренной помощи стало стандартом для определения роста, веса, подходящего размера реанимационного оборудования, а также правильной дозы лекарств и концентрации капельных препаратов у ребенка [5, 6].

До тех пор использовалось множество систем оценки травм. Оценка тяжести травм (ISS), анатомическая система оценки, которая дает общую оценку пациентам с множественными травмами, воспроизводима и полезна у педиатрических пациентов с травмами ISS, равный 16 и более, обычно считается признаком политравмы [3–5]. Шкала детской травмы (PTS) — это физиологическая оценка, учитывающая вес ребенка и оценки состояния дыхательных путей. Несколько исследований подтвердили, что PTS является действенным инструментом для прогнозирования смертности ребенка с травматическими повреждениями [23–25]. Смертность оценивается в 9% при PTS > 8 и в 100% при PTS ≤ 0.

Шкала комы Глазго (GCS) является универсальным инструментом для быстрой оценки уровня сознания травмированного ребенка. Модифицированная вербально-моторная версия была разработана для помощи в оценке уровня сознания младенцев и детей раннего возраста.

Детская реанимационная помощь

Как только пациент покидает отделение неотложной помощи или операционную, педиатрическое отделение интенсивной терапии (ОИТ) обеспечивает оптимальную среду, в которой исход пациента может быть улучшен за счет распознавания острых изменений в клиническом статусе с последующим немедленным лечением. Детям, пострадавшим от травм, оказывается помощь многопрофильной команды, включающей педиатрического врача интенсивной терапии, хирурга-травматолога, медсестер отделения интенсивной терапии, респираторных терапевтов и других педиатрических специалистов. Недавние данные свидетельствуют о том, что уход за травмированными детьми в специализированном отделении интенсивной терапии улучшает выживаемость [7]. У детей с тяжелой черепно-мозговой травмой оптимизация ЦПД имеет первостепенное значение либо путем снижения ВЧД, либо путем увеличения среднего артериального давления (САД). Лечение ДЦП может включать седацию, осмотическую терапию (включая маннитол и гипертонические солевые растворы) и пентобарбитальную кому в рефрактерных случаях. Адекватное ЦПД также можно поддерживать с помощью поддержки МАР, используя норадrenalин, если центральное венозное давление достаточно высокое, или адреналин в случае недостаточного сокращения миокарда. Использование системы РiССО позволяет контролировать внутрисосудистый объем и проводить терапию катехоламинами. Чтобы избежать вторичного повреждения легких (пневмоторакса или острого респираторного дистресс-синдрома), вентиляция основывается на контроле давления, который обеспечивает пиковое давление на вдохе во время вдоха. Первоначально может потребоваться релаксация для достижения терапевтического целевого уровня артериального $pO_2 > 100$ мм рт. ст. У пациентов с травмой головного мозга положительное давление в конце выдоха должно быть сведено к минимуму, чтобы обеспечить достаточный дренаж из шейной венозной системы; однако давление не должно опускаться ниже 3 см H₂O. Опять же, мониторинг РiССО может быть ценным инструментом в ведении пациентов.

Заключение

Уход за детьми с травмами требует понимания особенностей анатомии и патофизиологии педиатрической популяции по сравнению со взрослыми пациентами с травмами. Первоначальная оценка, ведение и реанимация требуют мультидисциплинарного подхода с участием хирургов-травматологов, анестезиологов и педиатрических врачей интенсивной терапии. Тяжесть черепно-мозговой травмы является

основным фактором, определяющим исход и смертность у детей с политравмой. Тем не менее, степень восстановления детей с политравмами часто бывает поразительной, даже после явно разрушительных травм.

REFERENCES

1. К.С. Ормонтаев Р.Ф Марков Детская травматология.
2. А.А. Корж, Н.С. Бондаренко. Повреждения костей и суставов у детей.
3. Н.В. Корнилов Травматология и ортопедия 2014 г.
4. Antibiotic prophylaxis in surgery guidance Scottish Medicines Consortium, Scottish Antimicrobial Prescribing Group, NHS Scotland. 2009 3. Bowater RJ, Stirling SA, Lilford RJ. Is antibiotic prophylaxis in surgery a generally effective intervention? Testing a generic hypothesis over a set of meta-analyses // Ann Surg. 2009 Apr; 249(4):551-6.
5. Bratzler DW, Houck PM, for the Surgical Infection Prevention Guidelines Writers Workgroup. Antimicrobial Prophylaxis for Surgery: An Advisory Statement from the National Surgical Infection Prevention Project. Clin Infect Dis 2004; 38: 1706-15.
6. Айзенберг В.Л., Цыпин Л.Е. Регионарная анестезия у детей. – М. Олимп. – 2001.- 240с.
7. Guideline Summary AHRQ. Post-operative pain management. In: Bader P, Echte D, Fonteyne V, Livadas K, De Meerleer G, PaezBorda A, Papaioannou EG, Vranken JH. Guidelines on pain management. Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology (EAU); 2010 Apr. p. 61-82.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH